

Uso de las RRSS en la comunicación y divulgación científica en educación

PROFESORADO

Nombre: Elias Said Hung

Sociólogo y Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Afiliación: Catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR). IP del grupo de investigación Inclusión socioeducativa e intercultural, Sociedad y Medios (SIMI).

CURSO RESULTADO DEL PROYECTO

Curso resultado del proyecto ‘Comunicación y disseminación científica, en materia educativa en España, a través de las redes sociales (COMSCIENCIAEDUSPAIN)’ - FCT-20-15761.

Proyecto financiado por Ministerio de Ciencia e Innovación y FECYT. Programa: Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación

OBJETIVOS

- Conocer en contexto actual sobre la comunicación y divulgación científica, y su importancia en el ámbito universitario.
- Conocer el Open Access y declaraciones orientadas a la transparencia de la actividad científica.
- Conocer el valor de la comunicación y la divulgación científica en el sistema de acreditación español.
- Diferenciar divulgar y disseminar conocimiento. Modelo tradicional versus modelo actual de divulgación científica.
- Aprender el manejo básico de las redes sociales para la comunicación y la divulgación científica.
- Conocer el alcance de las IA generativas para la comunicación y la divulgación científica.
- Conocer las almétricas y otras métricas de impacto a tener en cuenta, y donde buscar métricas de comunicación y divulgación científica.

CONTENIDOS

- Percepción de la comunicación y divulgación científica. Movimiento Open Access.
- El valor de la comunicación y la divulgación científica en el sistema de acreditación español.
- Divulgar y disseminar conocimiento. Modelo tradicional versus modelo actual de divulgación científica.
- Redes sociales para la divulgación y disseminación científica.
- IA Generativas de apoyo para la comunicación y la divulgación científica.
- Almétricas y otras métricas de impacto a tener en cuenta en la comunicación y divulgación científica.

METODOLOGÍA

- El curso será incluido en Studium.
- El curso se impartirá de forma virtual síncrona. 4 sesiones de 2 horas cada una, a través de una plataforma virtual (Google meet, zoom, o similar).
- Se realizará una tarea práctica por cada sesión (4 tareas).
- Para superar el curso habrá que asistir al menos al 75% de las horas síncronas.